

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

*І. Кузнецов, студент;
Т. Гайкова, к.т.н. доцент*

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Актуальність управління ризиками та забезпечення стійкості ланцюгів постачань для України у період сьогодення є надзвичайно високою та критичною, оскільки країна перебуває в умовах повномасштабної військової агресії та супутньої глобальної геополітичної та економічної нестабільності. Воєнні дії спричинили фізичне руйнування ключової інфраструктури (складів, логістичних хабів, транспортних шляхів), призвели до блокування морських портів та міграції робочої сили, що різко підвищило ризики перебоїв у постачанні життєво необхідних товарів, сировини та військової продукції. В таких умовах, завдання полягає не лише у відновленні, а й у проактивному проєктуванні стійких ланцюгів постачань (забезпечення Dual Sourcing, регіоналізація, створення стратегічних запасів), які можуть швидко адаптуватися до непередбачуваних загроз, що є необхідною умовою для забезпечення національної безпеки, економічного виживання та ефективного функціонування критичної інфраструктури держави.

Метою дослідження є розробка методичних рекомендацій для проактивного управління ризиками та підвищення стійкості ланцюгів постачань в умовах глобальної нестабільності та військової агресії. Це досягається через обґрунтування переходу до «гнучкої» моделі УЛП, визначення оптимального рівня «надмірності» та розробку критеріїв вибору альтернативних постачальників, що враховують геополітичну стабільність, для гарантування безперервності критичних постачань.

Глобальна нестабільність викрила фундаментальну вразливість традиційних «ощадливих» ланцюгів постачань, які були оптимізовані виключно для мінімізації витрат і працювали з мінімальними запасами (Just-in-Time). Сучасні виклики вимагають свідомого переходу до концепції «гнучкого» ланцюга постачань, що передбачає збалансований компроміс між ефективністю та стійкістю. Ключовим завданням є розробка методик для визначення оптимального рівня надмірності redundancy, включаючи стратегічні буферні запаси та надлишкові виробничі потужності, щоб швидко відновлювати роботу після непередбачуваних збоїв.

Будь-який значний збій в умовах сьогодення – миттєво призводить до ефекту доміно, зупиняючи виробництво через відсутність навіть найменших, але критично важливих компонентів.

Водночас, ключову роль у досягненні необхідного рівня стійкості відіграє цифрова трансформація ланцюга постачань. Для успішного проактивного управління ризиками необхідно забезпечити повну наскрізну видимість, використовуючи такі технології, як Інтернет речей, для моніторингу активів та блокчейн для забезпечення прозорості транзакцій. Це дозволяє перейти від реакції на вже існуючий збій до його прогнозування та швидкого попередження. Впровадження систем штучного інтелекту та аналізу даних є критично важливим для моделювання кризових сценаріїв і розробки автоматизованих планів швидкого реагування, що мінімізує ефект «доміно» від збоїв [1-2].

Глобальна нестабільність, яка стала новою нормою, вимагає свідомого переходу до концепції «гнучкого» ланцюга постачань. Гнучкість – це здатність системи поглинати шоки, швидко відновлюватися та адаптуватися до нових умов, зберігаючи при цьому основні функції. Цей підхід визнає, що абсолютна мінімізація витрат більше не є пріоритетом номер один.. Натомість, фокус зміщується на досягнення збалансованого

компромісу між економічною ефективністю (низькими витратами) та стійкістю (здатності до відновлення). Такий збалансований підхід вимагає стратегічних інвестицій у надлишкові потужності та ресурси [3-5].

Ключовим завданням для менеджерів є розробка методик для визначення оптимального рівня «надмірності». Надмірність означає свідоме створення дублюючих, але не повністю завантажених елементів, які можуть бути активовані під час кризи [6-7]. Це включає: стратегічні буферні запаси критичних сировинних матеріалів, надлишкові виробничі потужності (можливість швидко перенести виробництво на інший завод) та дублюючі логістичні маршрути (Multi-sourcing і Dual-sourcing). Мета полягає не в тому, щоб мати надмірність всюди, а в тому, щоб ідентифікувати та інвестувати в надмірність лише в найбільш вразливих і критичних точках ланцюга постачань, забезпечуючи тим самим швидке відновлення роботи після будь-яких непередбачуваних збоїв.

Ключовою стратегією мінімізації залежності від одного вразливого регіону чи постачальника є диверсифікація (multi-sourcing) та регіоналізація (nearshoring/reshoring) ланцюгів постачань. Необхідно розробити критерії вибору альтернативних постачальників, що ґрунтуються не лише на ціні, а й на індексі геополітичної стабільності та логістичній доступності регіону. Для України це особливо актуально у контексті перебудови логістичних маршрутів після блокування морських шляхів, що вимагає розробки нових транспортних коридорів та створення регіональних виробничих кластерів [8-9].

Це стратегічне рішення вимагає відмови від традиційного фокусу виключно на ціні за одиницю товару. Натомість, необхідно розраховувати сукупну вартість, яка включає потенційні витрати на страхування ризиків, додаткову логістику та ймовірні втрати від простою. Найважливішим нововведенням у критеріях вибору альтернативних постачальників є перенесення фокусу на індекс геополітичної стабільності регіону та надійність його транспортної інфраструктури. Такий підхід дозволяє ідентифікувати та уникнути «підводних каменів» дешевих, але політично нестабільних джерел, забезпечуючи, що альтернативні маршрути та постачальники справді підвищують, а не знижують, загальну стійкість ланцюга.

Вибір альтернативного постачальника завжди починається з оцінки економічної доцільності та якості, але цей процес має виходити за межі простої ціни за одиницю. Необхідно розраховувати сукупну вартість володіння, яка включає не лише ціну закупівлі, а й вартість контролю якості, страхування ризиків та витрати на транспорт. Критично важливим є оцінка фінансової стійкості потенційного партнера, оскільки банкрутство альтернативного постачальника може створити новий, неочікуваний збій. Додатково оцінюється гнучкість постачальника щодо швидкої зміни обсягів замовлення, що є життєво необхідним в умовах коливання попиту під час нестабільності [10-13].

Основним нововведенням є перенесення фокуса на критерії стабільності та ризику, які є вирішальними в умовах глобальної нестабільності. Найважливішим показником є індекс геополітичної стабільності регіону виробництва. Цей критерій має оцінювати ймовірність військових конфліктів, введення торговельних санкцій, митних обмежень або несподіваного державного втручання, що може призвести до повного припинення постачання. Також обов'язковою є оцінка стійкості до кліматичних ризиків та рівня кібербезпеки постачальника, оскільки природні катаклізми та хакерські атаки є основними джерелами непередбачуваних збоїв у сучасному ланцюгу постачань.

Ефективність альтернативного постачальника залежить від його логістичної доступності та адаптивності. Оцінка має включати не лише прямі витрати на доставку та час транспортування, але й надійність та якість транспортної інфраструктури у регіоні постачальника (порти, залізниці, дороги). Вирішальне значення має можливість мультимодальних перевезень, тобто наявність альтернативних шляхів доставки. Цей критерій дозволяє швидко перемикатися між маршрутами у випадку блокування

основного, наприклад, перехід із морського на залізничний транспорт, що значно підвищує загальну гнучкість ланцюга постачань під час криз.

Таким чином, у контексті глобальної нестабільності та військових викликів в Україні, критично необхідним є стратегічний перехід від традиційної «ощадливої» моделі управління ланцюгами постачань до «гнучкої». Цей перехід передбачає свідому інвестицію в «надмірність», таку як стратегічні буферні запаси та надлишкові потужності, що забезпечує здатність системи швидко поглинати шоки та відновлювати безперервність процесів після збоїв. Ключовою умовою досягнення цієї гнучкості є розробка комплексних критеріїв вибору альтернативних постачальників, які, окрім ціни та якості, обов'язково враховують індекс геополітичної стабільності та логістичну доступність регіону, що є життєво необхідним для забезпечення економічної безпеки держави.

Список використаних джерел

1. Bowersox D., Closs D. *Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process*. New Delhi: McGraw Hill Education, 2017. 752 p
2. Гайкова Т. В., Загорянський В. Г., Леонтович А. О. Впровадження цифрових технологій в управління ланцюгами постачань. *Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки*. 2023. Випуск № 7 (38), ч. I. С. 222–228. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7\(38\).1.222-228](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).1.222-228).
3. Гайкова Т. В., Мороз М. М., Загорянський В. Г., Буренніков Ю. Ю. Проектний аналіз цифрових технологій в управлінні ланцюгом постачань. *Вісник машинобудування та транспорту*. Вінниця: ВНТУ, 2023. Випуск № 1 (17). С. 17-22. DOI <https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-17-1-17-22>
4. Гайкова Т. В., Мороз О. В., Олексієнко С. Р. Аналіз перспектив розвитку проекту каршерінгу. *Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки*. 2023. Випуск № 7 (38), ч. I. С. 229–235. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7\(38\).1.229-235](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).1.229-235)
5. Мороз М., Загорянський В., Гайкова Т., Кузев І. Використання методів дослідження операцій для оптимізації автомобільних перевезень масових вантажів в агропромисловому комплексі. *Вісник Національного технічного університету «ХПИ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях*. Харків: НТУ, 2022. Випуск № 1(11). С. 44–50. DOI: <https://doi.org/10.20998/2413-4295.2022.01.07>
6. Гайкова Т. В., Мурашко О. А. Сприяння впровадженню електромобілів як науково-технічна інновація в галузі автомобільного транспорту. *Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки*. 2023. Випуск № 7 (38), ч. II. С. 130–138. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7\(38\).2.130-138](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).2.130-138)
7. Гайкова Т. В., Загорянський В. Г., Солошич І. О. Інноваційні складові транспортних процесів вантажних перевезень у галузі автомобільного транспорту. *Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки*. 2023. Випуск № 8 (39), ч. II. С. 223–231. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.8\(39\).2.223-231](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.8(39).2.223-231)
8. Мороз М. М., Гайкова Т. В., Солошич І. О. Оптимізація режимів взаємодії магістрального та міського пасажирського транспорту м. Кременчук / (2024) Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки», Вип. № 9 (40). С. 197-204. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2024.9\(40\).1.197-204](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2024.9(40).1.197-204).
9. Гайкова Т. В., Ковальчук Д. М., Гайков Р. М. Аналіз науково-технічних інновацій в галузі машинобудування з виявленням закономірності впливу технологічних параметрів. *Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки*. 2023. Випуск № 7 (38), ч. II. С. 19–27. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7\(38\).2.19-27](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).2.19-27)
10. Загорянський В. Г., Мороз М. М., Гайкова Т. В., Цимбал О. В. Удосконалення методики проектування контейнерного терміналу. *Вісник машинобудування та транспорту Вінницького політехнічного інституту*. Вінниця: ВНТУ, 2023. Випуск № 2 (18). С. 56-62. DOI: <https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-56-62>
11. Мороз, М. М., Загорянський, В. Г., Гайкова, Т. В., Солошич, І. О., Загорянський, О. В. (2024). Удосконалення взаємодії видів вантажного транспорту на кременчуцькому терміналі «Нібулон» при перевальці зернових вантажів. *Транспортні системи та технології перевезень*, № 27, С. 4–10. <https://doi.org/10.15802/tstt2024/307333>
12. Гайкова Т. В., Волочай А. І. Транспортно-логістичний менеджмент. *Студентський науковий журнал UNIVERSUM* № 6 (ISSN 2786-863X), березень 2024 р., С. 48-56. URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/821>
13. Гайкова Т. В., Шраменко В. І. Прогрес науково-технічних інновацій у галузі машинобудування. *Студентський науковий журнал UNIVERSUM* № 6 (ISSN 2786-863X), березень 2024 р., С. 42-47. URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/820>